

Manual do Portfólio Digital - Ensino Médio
Volume único - Professores e Alunos

PROJETO GÊNESIS

Daniel Derevecki

DANIEL DEREVECKI: *Doutor em História (UFPR), Mestre em Música (UNESPAR), Especialista em Docência no Ensino Superior (UNIFACEAR), Bacharel em Música Popular (UNESPAR) e Licenciado em Artes Visuais (UNAR).*

SUMÁRIO

1. Apresentação e fundamentos do Portfólio Digital.....	03
2. Como o portfólio funciona	05
3. Manutenção do portfólio e envio para correção.	07
4. Conhecendo as ferramentas de IA Mentor Gênesis+ e Alunos Gênesis +	08
5. Conclusão.	09
6. Referência.	10

Apresentação e fundamentos do Portfólio Digital

O Portfólio Digital integra o Projeto GÊNESIS (Programa de Iniciação Científica do Departamento de Educação da Associação Central Paranaense) e serve como uma ferramenta de documentação da aprendizagem, ajudando você a desenvolver-se de forma integral como estudante.

Ele substitui o modelo tradicional de “pasta de trabalhos” e se transforma em um **caderno digital interativo**, criado para conectar fé e conhecimento de forma dinâmica, reflexiva e ética. Além disso, o portfólio incentiva hábitos de estudo saudáveis, organização pessoal e o uso responsável de recursos digitais.

A partir de 2026, sua implantação acompanhará o processo de expansão do Projeto GÊNESIS em todas as unidades educacionais da Rede Adventista na ACP que tenham turmas de Ensino Médio, assegurando unidade metodológica e identidade institucional.

Propósito cristão e educacional

A verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias; mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade a bondade, e acima das aquisições intelectuais o caráter (White, 2008, p. 225).

O Portfólio Digital é a expressão viva da sua jornada formativa como estudante. Ele é um espaço de reflexão, produção e testemunho intelectual e espiritual. Cada registro que você fizer representará uma etapa do seu crescimento humano, sempre orientado pelos valores da fé cristã, da ética e da responsabilidade acadêmica.

Acesse a vídeo-aula.

Clique na imagem ao lado

O que é o Portfólio Digital

O **Portfólio Digital** é o seu **caderno virtual** como estudante da **Educação Adventista**, criado e mantido em ambiente de nuvem através do *Google Drive*. Você deverá utilizar a sua conta institucional (@eaportal.org), que oferece todos os recursos necessários para a criação e manutenção do Portfólio.

Com ele, você terá organizados todos os **registros, reflexões e evidências de cada disciplina**, em um espaço que une **tecnologia, espiritualidade e metodologia científica**, promovendo uma aprendizagem significativa e inspiradora.

O Portfólio funciona, ao mesmo tempo, como:

- Caderno de estudo digital, para o registro contínuo de aprendizagens;
- Arquivo de evidências avaliativas, com espaço para trabalhos, produções e apresentações;
- Ferramenta de autogestão da aprendizagem, voltada ao acompanhamento do próprio progresso;
- Espelho de desenvolvimento integral (intelectual, espiritual e ético).

Objetivos do Portfólio Digital

- Organizar a vida escolar e acadêmica por componentes curriculares;
- Reunir resumos, reflexões e produções de cada disciplina;
- Desenvolver autonomia e responsabilidade digital;
- Registrar o uso ético da Inteligência Artificial e das fontes de pesquisa;
- Fortalecer a cultura da avaliação processual e formativa, com base nos princípios da Educação Adventista.

Como o portfólio funciona

A organização do **Portfólio Digital** é fundamental para sua eficácia. Estando bem estruturado, ele vai te ajudar a estudar melhor, acompanhar o seu progresso e perceber como a fé e o conhecimento caminham juntos no seu dia a dia na escola. Confira o passo a passo de criação:

Estrutura do seu Portfólio

Crie a pasta principal

Dê o nome à pasta seguindo este modelo:

Portfólio Digital – [Seu Nome Completo] – [Série] – [Turma] – [Ano]

Exemplo: Portfólio Digital – João Batista – 1º EM – EM1MA – 2026

Crie quatro subpastas, uma para cada bimestre:

1º Bimestre

2º Bimestre

3º Bimestre

4º Bimestre

Dentro de cada bimestre, crie uma pasta para cada disciplina:

1º Bimestre

Língua Portuguesa

Matemática

História

Dentro de cada disciplina, mantenha:

Um arquivo chamado *Diário de Bordo* - para escrever resumos, anotações e reflexões;

Uma pasta chamada *Evidências de Aprendizagem* - para guardar trabalhos, slides e relatórios.

DICA: O *Diário de Bordo* é o coração do seu portfólio. É nele que você mostra o que aprendeu, como aprendeu e o que quer melhorar.

Como criar o Portfólio Digital no Google Drive

Acesse o Google Drive

🔍 Entre com a sua conta institucional da escola (@eaportal.org)

Crie a pasta principal

+ Novo

- Clique em “**Novo**” → “**Nova pasta**”
- Nomeie conforme o modelo mostrado anteriormente.

Entre na pasta criada e crie as pastas de disciplinas

Monte a estrutura de cada disciplina

Crie o arquivo
Diário de Bordo
[Nome da Disciplina]

Crie a pasta
Evidências de Aprendizagem

Revise a organização de cada bimestre

Verifique nomes, pastas e arquivos antes de enviar

Manutenção do portfólio e envio para correção

Mantenha o portfólio sempre atualizado e registre cada novo conteúdo estudado no seu *Diário de Bordo*. Para isso, resuma o que aprendeu, escreva reflexões e anexe as produções na pasta *Evidências de Aprendizagem*.

DICA: Faça pequenas atualizações toda semana. Isso evita acúmulo de tarefas e mostra o seu progresso de forma real e constante.

Como enviar o seu Portfólio Digital

Quando o professor solicitar o envio do portfólio, siga este passo a passo:

- a) Acesse o Google Drive e encontre a pasta do **bimestre**.
- b) Clique nos **três pontinhos** () ao lado do nome da pasta.
- c) Escolha **“Compartilhar”**.
- d) Clique em **“Gerar link”** → **“Acesso geral”** → mude de **“Restrito”** para **“Qualquer pessoa com o link”**.
- e) Mantenha a opção **“Leitor”**.
- f) Clique em **“Copiar link”** e depois **“Concluído”**.
- g) No **E-Class**, acesse a atividade de “Envio do Portfólio Digital” e cole o link no campo de resposta.

ATENÇÃO: Envie apenas o link do bimestre atual e verifique se o link funciona antes de enviar.

Conhecendo as ferramentas de IA

Mentor Gênesis+ e Alunos Gênesis+

O **Mentor GÊNESIS+** é a ferramenta de Inteligência Artificial criada para auxiliar professores no acompanhamento dos portfólios digitais e nos processos de iniciação científica. Ele faz a correção técnica dos portfólios, identifica faltas ou inconsistências e oferece sugestões pedagógicas, mantendo o foco no desenvolvimento integral do estudante.

O **Alunos GÊNESIS+**, por sua vez, é o assistente educacional desenvolvido especialmente para os estudantes da Rede Adventista. Ele vai te ajudar com a organização do portfólio, revisões linguísticas, ideias de estrutura textual e práticas éticas de estudo.

O **Alunos GÊNESIS+** atua de forma subordinada ao **Mentor GÊNESIS+**, ou seja, o **Mentor** supervisiona, avalia e valida enquanto o assistente para os **Alunos** apoia e orienta o estudante.

Relação Ética e Pedagógica

O uso de ferramentas de IA deve sempre respeitar princípios de honestidade acadêmica, autoria e transparência. Saiba que a ferramenta é um apoio ao pensamento humano, portanto, você deve estar no início da tarefa e na validação dos resultados

Conclusão

O **Portfólio Digital** é mais do que um repositório de arquivos, é um registro da sua história de aprendizagem e fé. Cada texto, cada evidência e cada reflexão compõem o testemunho do seu crescimento intelectual e espiritual. Manter o portfólio é um exercício de disciplina e propósito, uma forma de transformar conhecimento em sabedoria e rotina em serviço cristão.

PARA PENSAR: *“O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo é prudência” (Provérbios 9:10).*

REFERÊNCIA

WHITE, Ellen G. *Educação*, 9ª edição, 7ª impressão. Tatuí: CPB, 2008.

